

O'ZBEK VA TURK XALQ MAQOLLARIDA "AYOL" KONSEPTINING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

O. A. Tursunova
Y.D. Uzoqova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249341>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek va turk tillaridagi ayollar obrazini ifodalovchi maqollar lingvistik va madaniy nuqtayi nazardan qiyosiy tahlil etilgan. Bu orqali Ikki xalq madaniyatidagi, qarashlaridagi o'xshash va farqli jihatlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: paremiologik birliklar, struktura, stereotiplar, madaniyat, konsept, yondashuv.

Ma'lumki, antropotsentrik paradigma asosida yaratilayotgan tadqiqotlar muayyan mavzuning idrok etilishida falsafiy-mantiqiy kategoriyalarga murojaat etgan holda shakllanmoqda.

Matn tushunchasi har qaysi davrda ham tilshunoslarning diqqat markazida bo'lgan, xususan, matnning amaliy faoliyatiga pragmatik, lingvokulturologik, psixolingvistik yondashuv masalasi zamonaviy tilshunoslik uchun dolzarbligini ko'rsatmoqda. Xususan, mikromatnlar sifatida paremiologik birliklar tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy-nazariy, tahliliy ishlar tilshunoslikning diqqat markazida. Ushbu tadqiqotlar ichida maqollarga bo'lgan qiziqish keng tarqalgan.

Maqollar ma'lum lingvomadaniy jamiyat vakillariga yaxshi tanish, ularning orasida keng ommalashgan, jamiyat hayoti va tarixi bilan bog'liq, o'xshash hodisalarni ifodalash uchun xizmat qiladigan barqaror namunaviy asosdir.

Turkiy xalqlarning maqollarida ham tili, madaniyati, ijtimoiy muhiti kabi mushtarak o'rinlarni hamda o'ziga xos tafovutlarni ko'rish mumkin. Maqollarni lingvokulturologik (lingvomadaniy) jihatdan tahlil qilish — bu shunchaki til birliklarini o'rganish emas, balki xalqning ko'p asrlik tajribasi, qadriyatlar va dunyoqarashi muhrlangan “genetik kod”ni ochish demakdir. Ushbu tahlil jarayoni til va madaniyat integratsiyasi asosida yuzaga keladi.

Har bir xalqning madaniyati, hayot tajribasi, dunyoqarashi unig maqollarida o'z aksini topadi. “Xalq og'zaki ijodi namunasi sifatida tadqiq qilinuvchi maqollarning insonlarga saboq berish, insonni to'g'ri yo'lga boshlash, kelajak bilan bog'liq ehtimoliy masalalarni ifodalash kabi xususiyatlari va vazifalari bor. Shuning uchun maqollar didaktik xususiyat tashiydi. Boshqa xalq og'zaki ijodi janrlari (masalan, she'riyat, ertak, tez aytish)da bo'lganidek, bo'yoqdorlik, ko'p ma'nolilik, so'z o'yini tarzida beriluvchi ifoda va uslublardan uzoq turiladi.” (2: 118)

Xalq maqollari milliy tafakkur mahsuli sifatida lingvokulturologik birliklar sirasiga kiradi. Ular nafaqat axloqiy qadriyatlar, balki milliy dunyoqarash, mentalitet, gender rollari va ijtimoiy stereotiplar aks etgan yirik nutqiy birliklardir. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, maqollarni paremiologik tadqiq etish – til va madaniyat uyg'unligini ochib beruvchi asosiy kalitlardan biridir. O'zbek va turk tillaridagi maqollarda ayol obrazining o'rganilishi ikki xalq madaniy ongida ayol konseptiga nisbatan shakllangan tarixiy-sotsiologik qarashlar haqida muhim ma'lumot beradi.

O'zbek va turk maqollari orasida ayollar, ularning oiladagi o'rni, donolik, go'zallik, sabr timsoli ekanliklarini aks ettiruvchi maqollar salmoqlidir. Ikkala tildagi maqollarning asosiy o'xshashligi - ayolning oiladagi o'rni va onalik maqomini ulug'lashdir.

Ona duosi - farzandga qanot.

Annenin duasi, cennetin anahtaridir.

O'zbek va turk jamiyatida ayolning nazokati, hurmati va uning muqaddasligi doimo ta'kidlangan. Ayollar qanchalik qadrlansa, erkaklar shu qadar hurmatga sazovor bo'ladilar. Jamiyat

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

va millatning asosi bu – oila, oilaning asosi, tayanchi esa onadir. Oila mustahkamligida ayolning roli ahamiyatli ekanligi, shu boisdan jamiyatda ayolning qadrlanishi ko'plab maqollarda aks etadi:

Ayol – uying chirog'i. Hanım evin ışığıdır ;

Er-xotin – qo'shho'kiz. Karı-koca çift kanattır ;

Xotin erning vaziridir. Hanım kocanın veziridir;

Ayollar bilan bog'liq o'zbek xalq maqollarida salbiy jihatlar quyidagi so'zlar orqali keltiriladi: xunuk, yolg'onchi, g'iybatchi, yomon, jafo va hakoza. Masalan:

It vafo – xotin jafo;

Elakka chiqqan xotinning ellik og'iz gapi bor;

Xotinning yomoni – umrning egovi.

Turk maqollarida esa har xil hayvon, jonzotlar nomlari keltirishi mumkin: kuş, tavuk, aslan va shu kabi. Masalan:

"Kadınla tavuk bağlanmaz" (Ayol bilan tovuq bog'lanmaydi)

"Yuvayı dışı kuş yapar" (Uyani urg'ochi qush quradi)

Ayollarning erkin bo'lishni yoqtirishlarini va ularni ko'p hollarda tushkunlikka tushirmaslik kerakligini anglatuvchi "Kadınla tavuk bağlanmaz" misolida aynan "tavuk (tovuq) ayolga tenglashtirilgan. Tovuq itoatkor va ahmoq hisoblangan hayvondir. Ya'ni bu o'rinda ayollar maqolda tasvirlangandek kuchsiz lekin insonlarga foyda keltiradigan tovuqqa o'xshatilgan. Lekin turk xalq maqollarida ayollarga nisbatan "aslan" (sher) sifati berilgan o'rinlarni ham ko'rishimiz mumkin:

"Dışı aslan yuvayı bekler" (Urg'ochi sher uyni himoya qiladi). Sher leksemasi jasorat, kuch-quvvat ma'nolarini ifodalashga yordam beradi. Masalan biror insonni "aslan gibi" (sherdek) deb tasvirlansa, bu uning jasur, qo'rqmas ekanligi ma'nosini bildiradi. Bu so'zning ayollarga nisbatan ham qo'llanganligi ularning ham mard, kuchli ekanligidan dalolat beradi.

O'zbek va turk maqollarida ayol timsoli ko'pincha dualistik xarakterga ega: bir tomonda ayol – mehr, sabr, donolik, go'zallik timsoli bo'lsa, boshqa tomondan – g'iybatchi, yolg'onchi, xavf manbayi sifatida tasvirlanadi. Ba'zi turk maqollarida ayolning shayton, dushman, bevafo, ishonchsiz kabi salbiy sifatlar bilan tasvirlangan holatlarini ham ko'rishimiz mumkin:

"Kadın şeytan'a pabuç diker" (Ayol shaytonga poyabzal tikadi)

"Kadın sofusu şeytan'ın maskarası" (Solih ayol shaytonning kulgisidir)

"Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz" (Ayolni sirdosh etgan inson jarchi qidirmaydi)"

Shayton Allohga, insonga, ruhga, yaxshilikka qarshi turadigan va bularning barchasiga dushman bo'lgan maxluqotdir. U ruhiy va jismoniy barcha salbiy sifat va xatti-harakatlarning, yomonliklarning manbayi, ramzidir. Ayollar haqidagi maqollarda feministlar aytganidek, patriarxal madaniyatning ta'sirini ham uchratish mumkin. Ontologik jihatdan shaytonga o'xshatilgan ayolning jamiyatda va umuman o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy guruhlarda yetarlicha hurmat-ehtiromga ega bo'lishini, tilda, badiiy asarlar, maqollar kabi tilning muhim elementlarida ijobiy tilga olinishini kutish qiyin. Umuman, gender tilshunosligi nuqtayi nazaridan qaraganda, maqollarda ayollarga nisbatan qo'llanilgan epiteta, metaforalar va stereotiplar jamiyatda mavjud bo'lgan patriarxal qarashlarning til tizimida mustahkam o'rinishganligini anglatadi.

Ayollar bilan bog'liq o'zbek xalq maqollarida ijobiy jihat, hislatlar quyidagi so'zlar orqali keltiriladi: aqlli, samimiy, yaxshi, mehnatkash va hokazo. Masalan:

Yaxshi xotin -uy bo'stoni

Yomon xotin - zimistoni;

Yaxshi xotin - yonmas libos. Mazkur maqolda ayol obraziga bo'lgan munosabat chuqur semantik kontrastlarda namoyon bo'ladi. "Yaxshi", "yomon", "bo'ston", "zimiston" — oppozitsion struktura yetkazilmoqchi bo'lgan fikrni yanada oson va tushunarli ilg'ab olinishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Turk maqollarida esa ijobiy xususiyat, ma'nolarni ta'minlovchi so'zlar quyidagilar: güzel, deniz, iyi, nazik, dilber va hokazo. Masalan:

"Kadın kalbi deniz gibidir" (Ayol qalbi dengiz kabidir)

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

"Kenarın dilberi nazik olsa da nazenin olmazsa " (Chekkadagi go'zal mehribon bo'lsa ham muloyim bo'lolmaydi) Yuqoridagi birinchi maqol ayolning hissiy boyligi, murakkabligini aks ettiradi va dengizlarning ko'pincha bo'ronli, chuqur bo'lishi bilan qiyoslanadi. Har ikkala element o'rtasidagi o'xshashlik odamlarning hissiy dunyosini o'rganish va tushunishga arziydi. Keyingi keltirilgan maqolda esa ma'rifatli, ziyoli muhitda o'smagan, o'qimagan qizlar harakat qilsa ham odobning barcha nozik tomonlarini ko'rsata olmaydi degan mazmun anglashiladi. "Dilber" so'zi go'zallikka, "kenar" so'zi quyi tabaqadagi odamlarga ishora qiladi.

Shuningdek, o'zbek xalqida onalik baxti farzand dunyoga keltirishi orqali erishadigan rol sifatida qaraladi. Ba'zi maqollarda ayol farzand dunyoga keltirishi orqali e'tiborga sazovor shaxsiyatga aylanishi bayon qilinsa, ayrimlarida befarzand ayolning qadrlanmasligi o'z ifodasini topgan:

Bolali uy - bozor, bolasiz uy - mozor;

Bolali uy -xandon, bolasiz uy - zindon;

Tug'mas ayol - mevsim daraxt.

Xuddi shunday qarashlarni turk xalq maqollarida ham ko'rishimiz mumkin:

"Çocuksuz Kadın- çorak tarla" (Farzandsiz ayol -ununsiz yer)

"Oğlu olmayan avrattan eski hasır yeğdir" (O'g'li yo'q xotindan eski bo'yra yaxshi)

Ko'rinib turganidek, ikki xalq madaniyatida ham befarzand ayolga nisbatan salbiy qarashlar mavjudligini ularning unumsiz yerga (çorak tarla), eski bo'yraga (eski hasır), mevasiz daraxtga o'xshatilishdan ham bilish mumkin. Farzandli ayollarning har qachon ulug'lanishi holatlari ham ko'plab maqollarda o'z aksini topgan.

Xulosa qilib aytganda, ikki xalq maqollarida ham ularning madaniyati, urf-odatlar bilan bir qatorda ayollar bilan bog'liq tasavvur, qarashlari ham aks etadi. O'zbek xalqi ham, turk xalqi ham ayolni oilaviy hayotning markazi, dono, sabırlı inson sifatida ko'radi. O'zbek va turk maqollarida ayol obrazining baholanishi ko'plab jihatlardan o'xshash bo'lsa-da, ifoda shakllari va poetik yondashuvda farq mavjud. O'zbek maqollari sintaktik jihatdan ixcham, ta'sirchan, didaktik yo'naltirilgan bo'lsa, turk maqollari poetik obrazlar, hissiy tasvirlar va emotsional dominantaga ega. Bu farqlar ikki xalq til tafakkuri va madaniyatidagi estetik yondashuvlarni ochib beradi.

Shuningdek, turli madaniyatlarga mansub maqollarning qiyosiy tahlili orqali universal va milliy xususiyatlar aniqlangan. Olingan natijalar til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tushunishga, xalqning mental xususiyatlarini lisoniy birliklar orqali ochib berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Albayrak, N. (2009). Türkiye Türkçesinde Atasözleri. İstanbul: Kapı Yayınları.
2. Boratav, Pertev Naili (1988), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul:
3. Çobanoğlu, Özkul. Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara: AKM, 200.
4. Kurbanova M, Yo'ldashev M. Matn tilshunosligi.-Toshkent:Universitet. 2014.
5. Madaliyev O, Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. Toshkent, Sharq. 2010.
6. Mirzayev T, Musoqulov A, Sarimsoqov B. O'zbek xalq maqollari. Toshkent, Sharq. 2005.
7. Usmanov, F. F. (2024). Experience of determining national values and building their hierarchy in linguocultural studies. *Journal of Advanced Linguistic Studies*, 11(1), 390–407.